

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Oloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI GIPERAKTIV BOLALAR BILAN ISHLASHDA PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Raimqulova Sojida Abdusaid qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan samarali ishlashda tarbiyachi-pedagoglarning pedagogik kompetentligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Giperaktivlikning psixologik-pedagogik xususiyatlari, tarbiyachining kasbiy kompetensiyalari, metodik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va amaliy strategiyalar yoritiladi. Shuningdek, pedagogik jarayonda o'yin texnologiyalari, individual yondashuv va ijobiy intizom tamoyillarining ahamiyati ilmiy asoslangan. Pedagogning kompetentligini oshirish – bu faqat nazariy bilimlar emas, balki giperaktiv bolalar bilan aniq metodlar asosida ishlash, ularning psixologik holatini tushunish, samarali o'yinlar tashkil etish hamda individual rivojlanish trayektoriyasini tuzish qobiliyatidir. Mazkur maqola aynan shu masalaga ilmiy yondashuvni taklif etadi.

Kalit so'zlar: giperaktiv bola, maktabgacha ta'lim, pedagogik kompetentlik, o'yin metodikasi, individual yondashuv, ijobiy intizom, rivojlanish, texnologiya, yondashuv, moslashuv, pedagogik, impulsivlik, tayyorgarlik.

Abstract: This article analyzes methodological approaches aimed at enhancing the pedagogical competence of pre-school educators in effectively working with hyperactive children. It examines the psychological and pedagogical characteristics of hyperactivity, the professional competencies of educators, mechanisms of methodological support, and practical strategies. The importance of play-based technologies, an individual approach, and the principles of positive discipline in the educational process is also scientifically substantiated. Improving a teacher's competence is not only about theoretical knowledge, but also about the ability to work with hyperactive children using specific methods, understanding their psychological state, organizing effective games, and developing an individual developmental trajectory. This article offers a scientific approach to addressing this issue.

Key words: hyperactive child, preschool education, pedagogical competence, play methodology, individual approach, positive discipline, development, technology, approach, adaptation, pedagogical, impulsivity, preparedness.

Аннотация: В данной статье анализируются методические подходы, направленные на повышение педагогической компетентности воспитателей-педагогов в эффективной работе с гиперактивными детьми дошкольного возраста. Рассматриваются психолого-педагогические особенности гиперактивности, профессиональные компетенции воспитателя, механизмы методической поддержки и практические стратегии. Также научно обоснована важность игровых технологий, индивидуального подхода и принципов позитивной дисциплины в педагогическом процессе. Повышение компетентности педагога – это не только теоретические знания, но и умение работать с гиперактивными детьми на основе конкретных методик, понимать их психологическое состояние, организовывать эффективные игры и составлять индивидуальную траекторию развития. Данная статья предлагает научный подход именно к этому вопросу.

Ключевые слова: гиперактивный ребенок, дошкольное образование, педагогическая компетентность, игровая методика, индивидуальный подход, позитивная дисциплина, развитие, технология, подход, адаптация, педагогический, импульсивность, подготовка.

KIRISH

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimida giperaktiv bolalar sonining ortishi tarbiyachilardan yuqori kasbiy tayyorgarlik va psixologik-pedagogik yondashuvni talab qilmoqda. Giperaktivlik (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) asosiy e'tibor yetishmovchiligi, impulsivlik va ortiqcha harakatchanlik bilan tavsiflanadi. Bu holat bolalarning maktabgacha ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga, ijtimoiy moslashuviga ham ta'sir ko'rsatadi. Giperaktiv bolalar tez hayajonlanish, impulsiv harakatlar, topshiriqqa uzoq diqqat qila olmaslik, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishning sustligi, nutqiy faollikning yuqoriligi, tez chalg'ish, bir faoliyatdan boshqasiga tez o'tish va boshqa xatti-harakatlari bilan boshqa bolalardan ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologlarning ta'kidlashicha, giperaktiv bolalarda ijodiy salohiyat yuqori bo'ladi. Ularning energiyasini to'g'ri yo'naltirish pedagogdan maxsus yondashuvni talab qiladi. Giperaktiv bolalar bilan o'tkaziladigan har bir pedagogik va psixologik mashg'ulotlar ularning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Sensor sezgirlikka oid bo'lgan – taktil yo'lakchada yurish, yumshoq sharlar bilan mashqlar, ayniqsa suv terapiyasi va qum bilan o'yinlar yuqori darajada ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mashg'ulotlar hisoblanadi. Suv terapiyasi (aquatherapy, hydrotherapy) – bu bolalar bilan maxsus tashkil qilingan suv muhitidagi mashqlar, harakatlar, nafas olish texnikalari va o'yinlar orqali psixologik-pedagogik rivojlantirishga qaratilgan metodika. U fizioterapiya, psixologiya, neyropedagogika va reabilitatsiya amaliyotida keng qo'llanadi.

Suvning tabiiy xususiyatlari (yengillik, bosim, oqim, harorat) orqali bolalarning psixomotor rivoji, emotsional holati hamda o'zini nazorat qilish qobiliyatlari yaxshilanadi. Suvda tana 80–90% yengil bo'ladi, bu mushak zo'riqishini kamaytiradi, harakatlar erkinlashadi va o'zini boshqarish jarayoni osonlashadi. Giperaktiv bolalarda sezgi tizimi (sensor tizim) ko'pincha izdan chiqqan bo'ladi. Suvning bosimi, harorati va tebranishi ularning sezgi tizimini tinchlantiradi va bosh miya signallarini tartiblaydi. Suvdagi mashqlar chuqur va barqaror nafas olishni talab qiladi, bu esa kislorod almashinuvini yaxshilaydi, bosh miya faoliyatini aktivlashtiradi va impulsiv harakatlarni kamaytiradi.

Suv terapiyasi giperaktiv bolalar bilan ishlashda samarali, tabiatga mos va xavfsiz metodlardan biridir. Suv terapiyasi diqqatni jamlaydi, impulsivlikni kamaytiradi, motor rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi, emotsional barqarorlikni ta'minlaydi va pedagogik jarayonning sifatini oshiradi. Suv terapiyasi maktabgacha ta'limda giperaktiv bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishda kompleks yondashuvning muhim bo'g'ini hisoblanadi. Qum terapiyasi – bu psixologik yordam usuli bo'lib, bola qum, suv va mayda o'yinchoqlar yordamida o'z ichki dunyosini ifoda etadi. Bu metod K.G. Yung va D. Kalfflarning analitik psixologiyasi asosida shakllangan bo'lib, hozir maktabgacha ta'lim amaliyotida keng qo'llanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qum bilan ishlash jarayoni takrorlanuvchi, sekin, tinchlantiruvchi harakatlardan iborat bo'lgani uchun bola o'z diqqatini qumni to'kish, to'ldirish, eksilash, shakllar yasash kabi jarayonlarga qaratadi. Bu jarayon diqqatning barqarorlashuviga yordam beradi va impulsivlikni kamaytiradi. Qumni siqish, uqalash, yuqoridan to'kish kabi taktil harakatlar boladagi ichki zo'riqishni tushiradi, natijada bola tajovuzkor harakatlardan ko'ra tinch o'yinlarga moyillashadi va emotsional holatni barqarorlashtiradi. Qum terapiyasi bolaga qo'rquv, xavotir, asabiylik kabi holatlarni bevosita o'yin orqali ifodalash imkonini beradi, bu esa giperaktiv bolalarda uchraydigan tez-tez kayfiyat o'zgarishlarini me'yorga tushiradi. Harakat energiyasini xavfsiz yo'naltiradi, chunki giperaktiv bolalar doimo harakatga ehtiyoj sezadilar, qum terapiyasi esa qo'llar bilan ishlash, ko'chirish, qurish, qumni "tozalash" kabi harakatlarni talab qiladi. Bu harakatlar bolaning energiyasini agressiya yoki tartibsizlikchi chiqarishiga yordam beradi.

Nutq va tafakkurni faollashtiradi, ya'ni qumda syujetli o'yinlar yaratish, voqealarni izchil ifodalash, sabab-oqibatni tushuntirish, dialog qurish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa giperaktiv bolalarda kuzatiladigan fikrlashning tarqoqligini kamaytiradi. Sensomotor integratsiyani mustahkamlaydi: qum terapiyasi taktil, vizual va motor signallarni uyg'unlashtiradi. Sensomotor integratsiya rivojlanganda bola o'z harakatlarini boshqaradi, tana sezgisini yaxshiroq his qiladi, koordinatsiya oshadi, bu esa giperaktivlik belgilari bilan bevosita bog'liq. Giperaktiv bolalar bilan ishlashda individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish ham yuqori ijobiy natija beruvchi usuldir. Har bir bola uchun kundalik kuzatuv daftari, faollik-motivatsiya xaritasi, qisqa muddatli maqsadlar (3–5 daqiqalik mashqlar) va "mukofot jurnali" ishlab chiqiladi.

Yangi g'oya: "NEURO-PED KUZATUV DAFTERI" – giperaktiv bolalar uchun neyropsixologik ko'rsatkichlarga asoslangan raqamli-gibrid kundalik bo'lib, unda oddiy pedagogik kuzatuv emas, balki giperaktiv bolalarning kundalik neyropsixologik faoliyat dinamikasi, sensor reaksiyalar, emotsional barqarorlik ko'rsatkichlari, diqqat sikllari va behavioral triggerlar (qo'zg'atuvchi omillar) qayd etiladi. Bu hozirda maktabgacha ta'lim tizimida mavjud bo'lmagan mutlaqo yangi yondashuv hisoblanadi. Hozir maktabgacha ta'limda kundalik kuzatuv jurnallari faqat tavsiya xarakterida bo'lib, umumiy xatti-harakatlarni qayd etadi, giperaktiv bolalar uchun maxsus neyropsixologik parametrlar asosida shakllantirilgan kuzatuv tizimi mavjud emas, pedagogning kundalik qarori esa ilmiy asoslangan bo'lmaydi. Bizning daftar esa qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Kuzatuv daftari tuzilmasi (innovatsion shakl): 1. "Diqqat sikllari" bo'limi – pedagog har kuni bolada diqqat qanchaga yetganini maxsus kod bilan belgilaydi. Misol: D1 – 2–3 daqiqa diqqatni ushladi; D2 – 5 daqiqa davomida topshiriqni tugatadi; D3 – 7–10 daqiqa barqaror diqqat; D4 – murakkab topshiriqda 10 daqiqadan ortiq diqqat. Bu orqali haftalik "diqqat grafikasi" chiziladi. Pedagoglar uchun turli seminar va treninglar ularning faoliyat samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi, ya'ni ADHD psixologiyasi, o'yin orqali tartibga solish texni-

kalari, konfliktlarni boshqarish, muloqotning empatik modeli haqidagi zamonaviy bilimlar, fikrlar va g'oyalar muhokama qilinishi yanada tez va ko'proq axborot berilishiga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Giperaktiv bolalar bilan ishlashda oilaviy hamkorlik eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki bola ko'p vaqtini uy sharoitida o'tkazadi va uning xulq-atvori, emotsional holati, o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyati yoki qiyinchiliklari avvalo oiladagi tarbiya uslublari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Oilaviy hamkorlik bolaning kundalik rejimiga amal qilishini ta'minlaydi. Uyda tartibli va barqaror rejim bo'lishi giperaktiv bolada xavotir va beqarorlikni kamaytiradi. Ota-onaning bolaga qo'yadigan talablarining aniq, barqaror va izchil bo'lishi bola uchun xavfsizlik hissini yaratadi. Bu esa uning xulq-atvorini me'yorga tushirishga yordam beradi. Agar oilada qoidalar doimiy o'zgarib tursa, bolada impulsivlik kuchayadi va o'zini boshqarish qiyinlashadi. Pedagogning ota-onalar bilan muntazam muloqoti bolaning rivojlanishini samarali kuzatish imkonini beradi. Pedagog kundalik kuzatuvlardagi o'zgarishlarni ota-onaga yetkazadi, ota-ona esa uy sharoitidagi holatlarni baham ko'radi. Bu ikki tomonlama ma'lumot almashuvi bolaning individual xususiyatlariga mos yondashuvni shakllantiradi. Shuningdek, uyda qo'llanadigan tarbiya usullari bog'chadagi faoliyat bilan mos kelsa, bola o'z xulqini osonroq boshqaradi.

XULOSA

Giperaktiv bolalar bilan ishlash murakkab, ammo to'g'ri metodik yondashuv asosida yuqori natija beruvchi jarayondir. Pedagogning kasbiy kompetentligini oshirish – bu muntazam trening, metodik qo'llanma bilan ishlash, o'yin texnologiyalarini samarali qo'llash, individual yondashuv va ijobiy intizom orqali amalga oshiriladi. Giperaktiv bolalar to'g'ri boshqarilganda ijodkor, izlanuvchan va yuqori salohiyatli shaxslarga aylanishi mumkin. Shu bois pedagoglarning o'z ustida ishlashi, zamonaviy metodikalarni o'zlashtirishi va ularni amaliyotga tatbiq etishi maktabgacha ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Bu metodika bolalarning diqqatini jamlash, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Giperaktiv bolalar bilan ishlash jarayonida pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat tarbiyaviy, balki psixologik–pedagogik muvozanatning shakllanishida ham muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, giperaktivlikning oqilona boshqarilishi bola rivojlanishining barcha jabhalariga – kognitiv, emotsional va ijtimoiy moslashuvga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, pedagoglar tomonidan bolalarning neyropsixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda interfaol metodlar, sensor integratsiya mashqlari va muvofiqlashtirilgan o'yin texnologiyalarini qo'llash bolaning o'zini tutishini tartibga solishga yordam beradi. Shuningdek, giperaktiv bolalar bilan ishlashda tizimli monitoring, kundalik kuzatuv, individual rivojlanish xaritalarini yuritish va oilaviy hamkorlikning yo'lga qo'yilishi pedagogik ta'sirning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Bolaning fiziologik rivojlanish dinamikasi, temperament xususiyatlari va individual ehtiyojlari muntazam tahlil etilganda ta'lim jarayoni maqsadli va barqaror bo'ladi. Natijada pedagog kompetentligining yuksalishi giperaktiv bolalarning o'z-o'zini nazorat qilish, irodaviy faoliyatni rivojlantirish, muloqot madaniyatini shakllantirish va muammoli vaziyatlarda moslashuvchan strategiyalarni qo'llash ko'nikmalarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv ilmiy asoslangan, izchil va bola markaziga yo'naltirilgan tarbiyaviy muhitni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Barkley, R. A. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. New York: Guilford Press, 2015.
2. Ayres, A. J. Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological Services, 2005.
3. Miller, L. J. Sensory Processing Disorder in Children. Penguin Books, 2006.
4. Sultonov, Q. Bola psixologiyasi va psixodiagnostika. Toshkent: Fan, 2012.
5. Ismailova, M. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Nazarov, B., va Qodirova, D. Maxsus pedagogika va psixologiya asoslari. Samarqand, 2020.
7. Tadjibaeva, L. Maktabgacha ta'lim va psixopedagogik yondashuvlar. Toshkent: TDPU, 2018.
8. G'oziev, E. G. Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 2010.
9. Turg'unova, N. Y. Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
10. Yo'ldosheva, M. Bolalar psixologiyasi. Toshkent: O'ZMU nashriyoti, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.